

English version below

Arqueta relicario

[Anónimo](#)

Nº inventario: 76 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Arqueta](#)

Datación: ca. 1250-1300

Siglo: segunda mitad del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 13.8 x 13.5 cm

Materia: [Cobre](#), [Madera](#)

Técnica: [Champlevé](#), [Esmaltado](#), [Grabado](#)

Iconografía / Tema: [Ángeles](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [The Fitzwilliam Museum](#) (Cambridge, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: M.4-1918

Inscripciones

En el interior hay una etiqueta con la inscripción «Chasse bizantina del convento de Martalogas, provincia de Valladolid. Banda: Junio de 1975. Debajo hay una etiqueta con la inscripción "comprado en Navidad 16/7/90".

Historia del objeto

En el interior de la arqueta hay una inscripción que reza: "Chase bizantina del convento de Martalogas, provincia de Valladolid". Según tal referencia, la pieza procedería de un convento de la provincia de Valladolid, difícil de precisar, pues no existe hoy convento con tal nombre. Sin embargo, en la provincia de León se encuentra el *Monasterio de Otero de las Dueñas*, cercano a la localidad de Mataluenga. Este monasterio, cuya fundación se ha discutido (Pérez-Embid, 1986; Faya Diaz, 1994; Baur, 2014), está próximo al monasterio de Carrizo -por ambos monasterios transitaba uno de los ramales del Camino a Santiago-. En el itinerario más conocido de la ruta jacobea, en este caso por tierras burgalesas, se encuentra el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos (Burgos) donde hubo un destacado taller de orfebrería (Barrón, 2002; Sanjosé Llongueras, 2016) que confeccionaba piezas muy vinculadas a las del círculo de Limoges. Cabe citar, a modo de ejemplo, una *Arqueta-relicario* (Museo de Burgos) o el *Báculo del abad Juan II* (Monasterio de Santo Domingo de Silos). No resultaría extraño, por tanto, la procedencia de la arqueta de ese contexto en torno al Viejo Camino de Santiago, o Camino Olvidado.

Tal vez, la inscripción que contiene en el interior, "Martalogas", se refiera a "Mataluenga". En un documento del Archivo Histórico Diocesano de León (Baurý, 2014) fechado en el siglo XIII se refieren a "Mataluenga" como "Matalonga". Respecto a su ubicación en "Walladolid", quizá se refiera al lugar de adquisición de la pieza, tengamos presente que la provincia de Valladolid ha contado con agentes y negocios de antigüedades, muy activos por toda la región, que pudieron comerciar con este tipo de piezas. Por otra parte, una denominación próxima a "Martalogas" podría ser también Matallana, en este caso sí en la provincia de Valladolid, donde se erigió un monasterio cisterciense de gran poder, incluso hay referencias documentales que relacionan este centro con el leonés de Otero de las Dueñas -por ejemplo, en 1428 Otero realizó un cambio con el abad cisterciense de Nogales, con la presencia de los abades de La Espina y de Matallana "vegatores de la orden del Císter en el reino de León"- (Fernández Catón, núm. 794, p. 171). El monasterio de Matallana sucumbió en el siglo XIX, primero en el contexto de la ocupación francesa y guerra de la Independencia, y después a resultas de las medidas desamortizadoras y sus consecuencias. De él hoy solo restan sus ruinas. En cualquier caso, planteamos tales hipótesis, a falta de más información al respecto.

La arqueta estuvo en una colección privada en Francia y, aunque desconocemos cómo llegó hasta allí, es probable que saliese de España como consecuencia del expolio napoleónico a principios del siglo XIX o mediante su venta a través de un anticuario. Más tarde formó parte de la colección de [James Frederick Hutton](#), un empresario y comerciante afincado en Manchester. Tras su fallecimiento en 1890 la arqueta salió a la venta en la casa de subastas Christie's y fue adquirida por el reverendo E. S. Dewick. En 1918 los Amigos del Fitzwilliam compraron la pieza y la donaron al museo, donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

La arqueta está decorada con ángeles dorados que sostienen un libro en su regazo. En origen había seis piedras preciosas engastadas, pero lamentablemente solo se conservan tres de ellas. En la parte trasera de la arqueta sobresalen bajo el fondo azul numerosos rombos dorados. Su interior, también de color azul, cuenta con estrellas de color blanco decorando la superficie. Destaca el método de esmaltado utilizado: el champlevé. Consiste en grabar o cavar depresiones en la superficie de un objeto, generalmente de metal (cobre en este caso), y luego rellenar estas cavidades con esmalte vítreo de colores. Después de aplicar el esmalte, el objeto se calienta en un horno para fundirlo y una vez enfriado se pule la superficie para eliminar el exceso de esmalte, dejando las áreas grabadas con el color y el resto del metal expuesto (Hernández, 1956; Martín, 1984; Arias, 1995; Yarza, 2001).

Ubicaciones

- **1918**
MUSEO
[The Fitzwilliam Museum, Cambridge \(Reino Unido\)](#)
- **1890 - 1918**
COLECCIÓN PRIVADA
[Reverendo E. S. Dewick \(Reino Unido\)](#)
- **1890**
CASA DE SUBASTAS
[Christie's, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **ca. 1850 - ca. 1890**
COLECCIÓN PRIVADA

[James Frederick Hutton, Manchester \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1800 - ca. 1850

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección privada, Francia, Francia \(Francia\)](#)

- ca. 1250 - ca. 1800

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [ARIAS SÁNCHEZ, Isabel \(1995\): "Silos y Limoges", nº 13, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, pp. 75-83.](#)
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(2002\): "Platería y artes decorativas medievales en la Ribera del Duero", nº 17, Biblioteca: estudio e investigación, pp. 233-268.](#)
- [BAURY, Ghislain \(2014\): "Fundar una abadía cisterciense femenina a mediados del siglo XIII. En torno a los inicios de Otero \(1230-1252\)", nº 13, Estudios Humanísticos. Historia, pp. 9-34.](#)
- FAYA DÍAZ, María Ángeles (1994): "Los señoríos monásticos de Castilla y León en el siglo XVI", en Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen, Universidad de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 461-482.
- HERNÁNDEZ PERERA, Jesús (1956): "Los esmaltes románicos y su origen español", nº 11, Goya: Revista de arte, pp. 297-303.
- MARTÍN ANSÓN, María Luisa (1984): *Esmaltes en España*, Editora Nacional, Madrid.
- [PÉREZ-EMBED WAMBA, Javier \(1986\): "El cister femenino en Castilla y León. La Formación de los dominios \(siglos XII-XIII\)", nº 5, En la España Medieval, pp. 761-796.](#)
- SANJOSÉ LLONGUERAS, Lourdes (2016): *Obras emblemáticas del taller de orfebrería medieval de Silos: «el Maestro de las Aves» y su círculo*, Abadía de Silos, Burgos.
- YARZA LUACES, Joaquín (2001): *De Limoges a Silos*, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Madrid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#), [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Reliquary

[Anónimo](#)

Inventory number: 76 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Chest](#)

Date: ca. 1250-1300

Century: Second half of the 13th c.

Cultural context / Style: Gothic

Material: [Copper](#), [Wood](#)

Technique: [Champlevé](#), [Enameled](#), [Engraving](#)

Iconography / Theme: [Ángeles](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[The Fitzwilliam Museum](#) (Cambridge, United Kingdom)

Inventory number in current collection: M.4-1918

Inscriptions

Inside is a label inscribed "Byzantine chasse from the convent of Martalogas, Province of Valladolid". Band: June 1975. Underneath is a label inscribed "bought at Christmas 16/7/90".

Object History

Inside the casket, there is an inscription that reads: "Byzantine Chase from the convent of Martalogas, province of Valladolid." According to this reference, the piece is believed to come from a convent in the province of Valladolid, though it is difficult to identify precisely, as no convent by that name exists today. However, in the province of León, there is the *Monastery of Otero de las Dueñas*, near the town of Mataluenga. The foundation of this monastery has been debated (Pérez-Embid, 1986; Faya Diaz, 1994; Baur, 2014), and it is located near the *Monastery of Carrizo*—both monasteries being along one of the branches of the Camino de Santiago. On the more well-known route of the Jacobean way, in this case through the lands of Burgos, there is the *Benedictine Monastery of Santo Domingo de Silos* (Burgos), which had a renowned goldsmithing workshop (Barrón, 2002; Sanjosé Llongueras, 2016) that produced items closely linked to those of the Limoges circle. As an example, we might mention a *reliquary casket* (Museo de Burgos) or the *Abbot Juan II's crosier* (Monastery of Santo Domingo de Silos). Therefore, it would not be surprising if the casket originated from this context, connected to the Old Camino de Santiago, or the Camino Olvidado.

Perhaps the inscription inside, "Martalogas," refers to "Mataluenga." A document from the Historical Diocesan Archive of León (Baur, 2014), dated to the 13th century, refers to "Mataluenga" as "Matalonga." As for its mention of "Valladolid," this could refer to the place where the piece was acquired. We should note that the province of Valladolid has had active agents and antique dealers throughout the region, who might have traded in such items. Another possible interpretation of the name "Martalogas" could be Matallana, which is indeed located in the province of Valladolid. Matallana was the site of a powerful Cistercian monastery, and there are documentary references linking this centre with Otero de las Dueñas in León—for instance, in 1428, Otero made an exchange with the Cistercian abbot of Nogales, in the presence of the abbots of La Espina and Matallana, "watchdogs of the Cistercian order in the kingdom of León" (Fernández Catón, no. 794, p. 171). The *Monastery of Matallana* fell into ruin in the 19th century, first due to the Napoleonic occupation and the Peninsular War, and later as a result of the secularising confiscation measures and their consequences. Today, only its ruins remain. In any case, these are speculative hypotheses in the absence of further information.

The casket was part of a private collection in France, and although we do not know how it ended up there, it is likely that it left Spain as a result of Napoleonic looting in the early 19th century or through its sale by an antique dealer. It later became part of the collection of James Frederick Hutton, a businessman and merchant based in Manchester. After his death in 1890, the casket was auctioned at Christie's and was acquired by the Reverend Es Dewick. In 1918, the Friends of the Fitzwilliam purchased the piece and donated it to the museum, where it remains today.

Description

The casket is decorated with gilded angels holding a book in their laps. Originally, six precious stones were set into the piece, but unfortunately, only three of them remain. On the back of the casket, numerous golden lozenges stand out against the blue background. The interior, also blue, features white stars decorating the surface. The enameling technique used is particularly noteworthy: *champlevé*. This method involves engraving or carving depressions into the surface of an object, typically made of metal (in this case, copper), and then filling these cavities with colored vitreous enamel. After applying the enamel, the object is fired in a kiln to fuse it, and once

cooled, the surface is polished to remove any excess enamel, leaving the engraved areas filled with color and the rest of the metal exposed (Hernández, 1956; Martín, 1984; Arias, 1995; Yarza, 2001).

Locations

- 1918

MUSEUM

[The Fitzwilliam Museum, Cambridge \(United Kingdom\)](#)

- 1890 - 1918

PRIVATE COLLECTION

[Reverend E. S. Dewick \(United Kingdom\)](#)

- 1890

AUCTION HOUSE

[Christie's, London, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1850 - ca. 1890

PRIVATE COLLECTION

[James Frederick Hutton, Manchester \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1800 - ca. 1850

PRIVATE COLLECTION

[Private Collection France, France \(France\)](#)

- ca. 1250 - ca. 1800

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [ARIAS SÁNCHEZ, Isabel \(1995\): "Silos y Limoges", nº 13, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, pp. 75-83.](#)
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(2002\): "Platería y artes decorativas medievales en la Ribera del Duero", nº 17, Biblioteca: estudio e investigación, pp. 233-268.](#)
- [BAURY, Ghislain \(2014\): "Fundar una abadía cisterciense femenina a mediados del siglo XIII. En torno a los inicios de Otero \(1230-1252\)", nº 13, Estudios Humanísticos. Historia, pp. 9-34.](#)
- FAYA DÍAZ, María Ángeles (1994): "Los señoríos monásticos de Castilla y León en el siglo XVI", en Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen, Universidad de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 461-482.
- HERNÁNDEZ PERERA, Jesús (1956): "Los esmaltes románicos y su origen español", nº 11, Goya: Revista de arte, pp. 297-303.
- MARTÍN ANSÓN, María Luisa (1984): *Esmaltes en España*, Editora Nacional, Madrid.
- [PÉREZ-EMBED WAMBA, Javier \(1986\): "El cister femenino en Castilla y León. La Formación de los dominios \(siglos XII-XIII\)", nº 5, En la España Medieval, pp. 761-796.](#)
- SANJOSÉ LLONGUERAS, Lourdes (2016): *Obras emblemáticas del taller de orfebrería medieval de Silos: «el Maestro de las Aves» y su círculo*, Abadía de Silos, Burgos.
- YARZA LUACES, Joaquín (2001): *De Limoges a Silos*, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Madrid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#), [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Fitzwilliam Museum](#), Cambridge.

